

Uji Antimikroba *Curcuma* spp. Dan Ekstrak Kental Tanaman Pisang Kepok Kuning Terhadap Pertumbuhan *Candida albicans*, *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*

Rima Dwitaviani (1910421009) Laboratorium Mikrobiologi, Jurusan Biologi,
FMIPA, Universitas Andalas, Padang

Mikrobiologi adalah sebuah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme. Objek kajiannya biasanya adalah semua makhluk (hidup) yang perlu dilihat dengan mikroskop, khususnya bakteri, fungi, alga mikroskopik, protozoa, dan Archaea. Penerapan mikrobiologi pada masa kini masuk berbagai bidang dan tidak dapat dipisahkan dari cabang lain karena diperlukan juga dalam bidang farmasi, kedokteran, pertanian, ilmu gizi, teknik kimia, bahkan hingga astrobiologi dan arkeologi. Keseluruhan mikroorganisme tersebut berpengaruh penting pada pertanian. Mikrobiologi merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang terpenting dan untuk dipelajari. Beberapa mikroorganisme dapat menyebabkan penyakit pada tanaman, walaupun demikian jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mikroorganisme yang menguntungkan dalam arti dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan tanaman. Mikroorganisme memiliki peranan kunci dalam menjaga, memulihkan, dan meningkatkan kualitas tanah, serta memacu pertumbuhan tanaman. Salah satu cabang ilmu yang erat kaitannya dengan Ilmu Mikrobiologi yaitu Fisiologi tumbuhan. Fisiologi tumbuhan merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan yang menyebabkan tumbuhan tersebut dapat hidup. Fisiologi Tumbuhan juga mempelajari tentang proses, fungsi, dan aktivitas tumbuhan dalam menjaga dan mengatur kehidupannya. Selain terkait dengan ilmu fisiologi tumbuhan dalam Jurnal “Uji Antimikroba *Curcuma* spp. Terhadap Pertumbuhan *Candida albicans*, *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*.” Juga erat kaitannya dengan ilmu Biokimia. Biokimia adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang peranan berbagai molekul dalam reaksi kimia dan proses yang berlangsung dalam makhluk hidup. Pada paper ini akan dibahas

bagaimana tanaman *Curcuma* dan ekstrak kepok pisang dimanfaatkan sebagai antimikroba. Pada paper ini menggunakan studi literatur dari mikrobiologi, biokimia.

Penyakit infeksi seperti saluran pernafasan dan diare salah satu penyebab kematian terbesar disebabkan oleh mikroba patogen). Menurut Refdanita, et al., (2004), Selama ini penyakit infeksi diatasi dengan menggunakan antibiotika. Penggunaan antibiotika yang tidak rasional bisa membuat mikroba patogen menjadi resisten dan munculnya mikroba resisten ini penyebab utama kegagalan pengobatan penyakit infeksi. Oleh sebab itu, diperlukan alternatif dalam mengatasi masalah ini dengan memanfaatkan bahan-bahan aktif antimikroba dari tanaman obat. (Ibrahim, et al., 2011) Tumbuhan merupakan salah satu sumber yang diperlukan dalam dunia medis, banyak tumbuhan yang digunakan sebagai obat penyembuh dan mencegah penyakit (Ningsih, 2013).

Tanaman *Curcuma* banyak dimanfaatkan sebagai antimikroba karena kandungan senyawa aktifnya mampu mencegah pertumbuhan mikroba. Tanaman ini terdiri dari beberapa spesies diantaranya *Curcuma xanthorrhiza* (temulawak), *C. domestica* (kunyit), *C. mangga* (temu mangga), *C. zedoaria* (temu putih), *C. heyneana* (temu giring), dan *C. aeruginosa* (temu hitam) (Tjitrosoepomo, 1994). Rimpang *Curcuma* ini sering digunakan dalam pengobatan tradisonal (Hernani dan Rahardjo, 2002) diantaranya mengobati keputihan, diare, obat jerawat dan gatal-gatal (Rukmana, 2004). *Curcuma* juga berpeluang sebagai obat infeksi yang disebabkan oleh mikroba patogen seperti *C. albicans*, *S. aureus* dan *E. coli* (Jawetz, et al., 2005).

Antimikroba ekstrak segar rimpang enam jenis *Curcuma* terhadap *C. albicans*, *S. aureus* dan *E. coli*, menunjukkan bahwa semua ekstrak *Curcuma* tersebut mampu menghambat pertumbuhan mikroba uji. Terbentuknya diameter zona hambat hal ini dikarenakan ekstrak segar rimpang *Curcuma* memiliki senyawa aktif yang bersifat sebagai antimikroba, Rukmana (2004) berpendapat bahwa rimpang *Curcuma* mengandung senyawa aktif diantaranya terpenoid, alkaloid, flavonoid, minyak atsiri, fenol dan kurkuminoid yang berfungsi sebagai antimikroba sehingga sering digunakan dalam ramuan obat tradisonal. *Curcuma* merupakan tanaman multikhasiat mampu mengobati berbagai macam penyakit seperti penyakit infeksi. Diameter daya hambat

ekstrak segar rimpang *Curcuma* dapat dikelompokkan berdasarkan kategori daya hambat Davis Stout dalam Rita (2010). Ekstrak segar rimpang temulawak dikategorikan sangat kuat dalam menghambat pertumbuhan bakteri *E. coli* (31,56 mm) karena melebihi standar kategori daya hambat ≥ 20 mm dan dikatakan sedang dalam menghambat *S. aureus* (15,75 mm) dan *C. albicans* (13,07 mm) dengan standar daya hambat 10-20 mm. Daya hambat yang dibentuk *Curcuma* lainnya berkisar 8-11 mm hal ini dikategorikan sedang (S) (5-10 mm) (Duryatmo, 2003).

Ekstrak pisang kepok kuning terhadap kedua bakteri uji diketahui bahwa ekstrak kental tanaman pisang kepok kuning memiliki aktivitas antibakteri yang sedang hingga kuat terhadap bakteri *E. coli* dan memiliki kategori aktivitas antibakteri yang sedang hingga sangat kuat terhadap bakteri *S. aureus*. (Ningsih, 2013). Respon daya hambat pertumbuhan mikroba yang dihasilkan dipengaruhi oleh kandungan senyawa aktif yang terdapat dalam rimpang *Curcuma* seperti minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, tanin, kurkuminoid dan terpenoid (Rukmana, 2004). Flavonoid mampu merusak dinding sel sehingga menyebabkan kematian sel. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sundari *et. al.*, (1996) bahwa flavonoid dapat menghambat pembentukan protein sehingga menghambat pertumbuhan mikroba. Selain flavonoid kandungan senyawa lain seperti senyawa tanin juga dapat merusak membran sel. Senyawa tanin dapat merusak pembentukan konidia jamur. Kandungan senyawa lain seperti alkaloid dalam rimpang *Curcuma* mampu mendenaturasi protein sehingga merusak aktivitas enzim dan menyebabkan kematian sel (Robinson, 1991). Senyawa *xanthorrhizol* merupakan senyawa aktif antimikroba utama yang terdapat dalam rimpang temulawak. Hwang (2000) menyatakan *xanthorrhizol* secara efisien dapat mengobati infeksi pada gigi dan penyakit kulit. Aktivitas antimikroba dari *xanthorrhizol* mempunyai stabilitas yang baik terhadap panas, yakni pada temperatur tinggi antara 60-121°C. Pada Varietas pisang menurut Babu *et al.* (2012), diketahui bahwa empat varietas tanaman pisang yang berbeda memiliki total fenol, polifenol dan alkaloid yang berbeda pula masing-masingnya.

Temulawak memberikan daya hambat terbaik terhadap ketiga mikroba uji (*C. albicans* (13,07 mm), *S. aureus* (15,75 mm) dan *E. coli* (31,56 mm). KHM dan KBM

ekstrak segar rimpang temulawak terhadap *E. coli* masing-masing 12,5% dan 25%. Antimikroba ekstrak segar rimpang enam jenis *Curcuma* terhadap *C. albicans*, *S. aureus* dan *E. coli*, menunjukkan bahwa semua ekstrak *Curcuma* tersebut mampu menghambat pertumbuhan mikroba uji. Kandungan senyawa aktif yang terdapat dalam rimpang *Curcuma* seperti minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, tanin, kurkuminoid dan terpenoid akan memberikan respon daya hambat pertumbuhan mikroba yang dihasilkan. Ekstrak kental tanaman pisang kepok kuning baik itu akar, bonggol, pelepah daun, jantung pisang maupun buahnya memiliki potensi sebagai antibakteri terhadap bakteri uji *S. Aureus* dan *E.coli*. Dalam jurnal ini bidang-bidang kajian dalam ilmu biologi sangat terkait terutama antara ilmu mikrobiologi, biokimia dan fisiologi tumbuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Babu, M. A., M. A. Suriyakala., K. M. Gothandam. 2012. Varietal Impact on Phytochemical Contents and Antioxidant Properties of *Musa acuminata* (Banana). *J. Pharm. Sci. & Res.* 4(10): 1950 - 1955.
- Duryatmo, S. 2003. *Aneka Ramuan Berkhasiat Temu-Temuan*. Puspa Swara. Jakarta.
- Hernani dan Rahardjo. 2002. *Tanaman Berkhasiat Antioksidan*. Swadaya. Jakarta
- Hwang, J. K. 2000. Xhantorhizol a Potential Antibacterial Agents from *Curcuma xhantorhiza* Against *Streptococcus mutans*. *Planta Med* 66:196-197.
- Ibrahim, T.A., B. O. Opawale and J. M. A. Oyinloye. 2011. Antibacterial activity of Herbal Extracts Against Multi Drug Resistent Strains of Bacteria from Clinical Original. *Life Sciences Leaflets* 15: 490-498.
- Ningsih, Ayu, Nurmiati dan Anthoni Agustien. 2013. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Kental Tanaman Pisang Kepok Kuning (*Musa paradisiaca* Linn.) terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. *Jurnal Biologi Universitas Andalas (J. Bio. UA.)* 2(3) – September 2013: 207-213.
- Refdanita, R. Maksum, A. Nurgani dan P. Endang. 2004. Pola Kepekaan Kuman Terhadap Antibiotik di Ruang Rawat Intensif Rumah Sakit Fatmawati Jakarta. *Makara Kesehatan.* 8(2): 41-48.
- Robinson, T. 1991. *Kandungan Organik Tumbuhan Tingkat Tinggi*. ITB. Bandung.
- Rukmana, R. 2004. *Temu-temuan Apotik Hidup di Perkarangan*. Kanisius. Yogyakarta.
- Sundari, D., P. Kosasih, dan K. Ruslan. 1996. *Analisis Fitokimia Ekstrak Etanol Daging Buah Pare (Momordica charantia L.)*. [Tesis]. Jurusan Farmasi. Institut Teknologi Bandung. Bandung.
- Tjitrosoepomo, G. 1994. *Taksonomi Tanaman Obat-Obatan*. UGM. Yogyakarta